

**G'URUMSAROY KULOLCHILIK SAN'ATINING O'ZIGA XOSLIGI
VA BUGUNGI KUNDA DAVOM ETAYOTGAN AN'ANALARI.**

Xaydarov Temurbek Toxirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Pedagogika va psixologiya
fakulteti Tasviriy san'at va Amaliy bezak san'ati 1-kurs
magstranti temurhaydarov22@gmail.com

Annotatsiya: Mamlakatimizda amaliy san'at va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish va ularni kelajak avlodga yetkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2017 sanasidagi №1003-sonli "O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida"gi qarorida amaliy san'ati va xalq hunarmandchiligida erishilgan yutuqlarimizni, yurtimizda shakllangan o'ziga xos maktablarni, boy madaniy merosimizni, urf-odat va an'analarimizni keng jamoatchilikka targ'ib qilish eng asosiysi kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kulolchilik, badiiy bo'yoqlar, kompozitsiya, ritm, simmetriya, atrof muhit, idrok, rang, kompozitsion mazmun, xalq amaliy san'ati kontrastlik qonuni.

Kirish: Amaliy san'at insoniyat ongli hayot kechirib kelayotgan davrdan bugungi kungacha hayotining ajralmas bir qismiga aylangan va yashash muhitining barcha tomonlarini shakllantirishda tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Kulolchilikning qadimgi topilmalaridan to bugungi kundagi buyumlar dizayniga qadar har bir mahsulotning o'zining rivojlanishi, yaratilishini aks ettiruvchi, asosi bo'lgan maktablari mavjud. "Umumbashariy madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan xalq amaliy san'ati dunyodagi har bir xalq hayotida, uning turmush tarzi va qadriyatlari rivojida alohida o'rin tutadi. Insoniyatning ongli hayotida hunarmandchilikning paydo bo'lishi – sivilizatsiya sari tashlagan eng muhim tarixiy qadam, desak haqiqatni aytgan

bo'lamiz".¹ Bugungi kunda o'zbek milliy hunarmandchilik va amaliy san'at namunalarini keng jamoatchilikka targ'ib qilish yuzasidan juda ko'plab amaliy ishlar va siyosatlar olib borilmoqda, bu borada esa mamlakatimiz iqtisodiy, turistik salohiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Qo'qon shahrida 14.09.2019 sanasida 2 yilda bir marotaba o'tkazilishi rejalashtirilgan Xalqaro hunarmandchilik festivali o'tkazildi.

Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad esa milliy hunarmandchiligimizni dunyoga tanitish, ilg'or texnologiyalarni kulolchilik san'atida yanada unimli foydalanish, xorijiy ustalar bilan har tomonlama aloqalarni kuchaytirish va bilimlarni almashish, yurtimizdagi qadimdan shakllangan milliy qadriyat sifatida rivojlanib kelayotgan kulolchilik an'analarini asrab-avaylash, har bir oila, jamoa, idora va tashkilotlarda uni keng targ'ib etish, ayniqsa yoshlarni jalb etish, xalq ustalarining munosib rag'batlantirish orqali sifatli kulolchilik mahsulotlarini ichki va tashqi bozorga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yuzaga keltirishdir.

Yurtimizda amaliy san'at va xalq hunarmandchiligi yo'nalishlari xilma-xil bo'lib ularni o'rganish, tahlil qilish, kelajak avlodga yetkazish maqsadida ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ulardan maqsad, xalqimizning boy qadriyatini, yo'qolib borilayotganlarini or'ganib ularni tiklash, o'ziga xos rivojlangan amaliy san'at maktablarini saqlab qolishdan iboratdir.² Amaliy san'atning kulolchilik yo'nalishida ham ko'plab an'analar va maktablarga boy tajribalarga egamiz. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda talaba-yoshlarga **Farg'ona vodiysi** kulolchilik tarixi, maktablari, ustalari va ularning ijodiy faoliyati hamda ta'lim muassasalarida kulolchilik an'analarini yoshlarga targ'ib etish usullar bo'yicha amaliy yordam berishga e'tibor qaratilgan. Kulolchilik maktablarining o'rni va ahamiyatini o'rganish va yurtimizdagi o'ziga xos rivojlangan maktablar bilan umumiy jihatlari, shu barobarida mazkur maktablardan ajralib turadigan o'ziga xoslikni o'rganishlardan iborat. Farg'ona vodiysi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning birinchi Xalqaro hunarmandchilik festivalining ochilish marosimidagi nutqi 14.09.2019 Qo'qon, president.uz saytidan olindi

² Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 177-181.

kulolchilik maktabini shakllanishida xizmat qilgan usta kulollar va bugungi kunda shu maktab an'analarini davom ettirib kelayotgan kulolchilik maktabi vakillari faoliyati bilan tanishish va ularni keng ommaga tanishtirish asosiy maqsaddir.³ Bugungi kunga qadar saqlanib kelgan adabiyotlar bilan tanishish Farg'ona vodiysida amaliy san'at jumladan kulolchilik san'ati haqida ko'plab ilmiy maqola va izlanishlar olib borish juda muhim hisoblanadi.

Kulolchilik maktablarini o'rganish va ularda olib borilayotgan ustoz-shogird an'analari tizimini takomillshtirishda zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish kundan kunga dolzarb bo'lib bormoqda. Shunday kulolchilik maktablardan biri G'urumsaroy kulolchilik maktabi ham bugun jahon e'tirofiga tushgan maskanlardan biridir.

G'urumsaroy Respublikamizning qo'hna kulolchilik o'choqlaridan biridir.. So'lim qishloq havosining musaffoligi kishiga huzur bag'ishlaydi. G'urumsaroyning ulkan boyligi sariq moyli tuproqdir. Bu tuproq nafis sopol buyumlar yasashda muhim ahamiyatga ega. Avvallari qishloqning aholisining qarayib barchasi kulolchilik bilan kun kechirgan. G'urumsaroy kulolchiligining qachon vujudga kelgani ilmiy jihatdan to'la asoslanmagan bo'lsada o'tgan asrlarda yaratilgan bugungi muzey eksponentlariga asosan qo'hna sopolchilik namunalari bu erda kulolchilik san'atining qadimdan mavjudligini tasdiqlaydi. Shu joylarda yashab ijod etgan Usta Kenja Sotim tovoqchi, Raxim tovoqchi, Turop tovoqchi, Otajon tovoqchi kabi nomini xalq xanuzgacha xurmat bilan tilga oladi. Ular yasagan tovoq, lagan, qo'shquloq, kosa singari bejirim sopol idishlar xonadonlarda avaylab saqlanib kelinmoqda.

G'urumsaroylik kulollar ishqorli sir bo'yoq olish uchun zarur "gulak" o'tini yig'ishdan tortib, qo'lda qoliplash va naqsh chizishgacha bo'lgan barcha ishlarni faqat an'anaviy usulda bajarganlar. Ana shunday universallik G'urumsaroy kulollarining ijodini belgilovchi qadimiy xususiyatdir.

³ qizi Tyemirova, M. I. (2020). OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARNING NATYURMORT KOMPOZISIYASINI TUZISH VA TASVIRLASH KASBIY MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH TYEXNOLOGIYALARI. *Science and Education*, 1(7), 582-586

O`zbekning oddiy hunarmandi mustaqillik tufayli qanchalik qadr, e`zoz va obro` topayotganligi, ayniqsa yoshlar “ustoz”- deb shogirdlikka tushishini o`zi juda ham katta yutuq hisoblanadi.

Bugungi kunda Vohobjon Buvayev shu maktabda ko`zga ko`ringan usta kulollaridan biridir. Kulol tajribalarga, yangi ufqlar ochishga intilmaydi. U ishqorli sirlash, kulol dastgohida qo`l bilan shakl berish va buyumlarga badiiy-naqshinkor bezak berish usullaridan foydalanib, faqat an`anaviy yo`nalishda ijod qiladi. Uning ishlarida asosan jilosiz surmarang ustidan havorang ishlatiladi.⁴

Men shogirdlarimga ham doim uqtiraman, -deydi kulolning o`zi. Buyumga yangilik kiritish-maktabni yo`qotish, an`analarga putur etkazish demakdir. Bunga esa aslo yo`l qo`yib bo`lmaydi.

Hozirgi kunda ushbu kulolchilik maktabi qadimiy an`analar davomida o`z faoliyatini olib bormoqda. Ushbu maktab ijodkorlari har doim dastgoh yordamida o`z qo`llari bilan yasab, moviy ranglar orqali milliy naqshlar berish orqali o`z asarlarini yaratib kelishmoqda.

Zamonaviy hozirga bunyoda turli shakllar va kompyuter texnikalaridan foydalanishni ham asta sekinlik bilan yo`lga qo`yish bugungi kun zamon talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning birinchi Xalqaro hunarmandchilik festivalining ochilish marosimidagi nutqi 14.09.2019 Qo`qon, president.uz saytidan olindi
2. Temirova, M. (2023). THE ABILITY OF THE TEACHER TO APPLY THE TECHNOLOGIES OF INDIVIDUAL WORK WHEN TEACHING STUDENTS THE LESSONS OF SKILLFUL PAINTING. Евразийский журнал академических исследований, 3(3), 177-181.

⁴ Shokirjon o`g`li, S. M. (2022). O`ZBEK VA XORIJIY MANZARACHI RASSOMLARNING MAVZULI KOMPOZITSIYA YARATISHDA RANG KOLORITLARIDAN FOYDALANISH. *Journal of new century innovations*, 17(1), 126-130.

3. qizi Tyemirova, M. I. (2020). OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARNING NATYURMORT KOMPOZISIYASINI TUZISH VA TASVIRLASH KASBIY MAHORATLARINI TAKOMILLASHTIRISH TYEXNOLOGIYALARI. Science and Education, 1(7), 582-586

4. Shokirjon o'g'li, S. M. (2022). O 'ZBEK VA XORIJIY MANZARACHI RASSOMLARNING MAVZULI KOMPOZITSIYA YARATISHDA RANG KOLORITLARIDAN FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 17(1), 126-130.